

Mikrowellenunterstütztes Vakuumtrocknen von Wärmedämmstoffen

Ralph Behrend^{1,2}, Moralimohan Juttu^{1,2}, Maximilian Linn³, Hartmut Krause^{1,2}

*¹ TU Bergakademie Freiberg, Professur für Gas- und Wärmotechnische Anlagen,
Freiberg/ Deutschland*

² Zentrum für effiziente Hochtemperatur-Stoffwandlung, Freiberg/ Deutschland

³ Thermal Processing Solutions GmbH, Ranshofen/ Österreich

Die Trocknung von Vakuumformteilen, d.h. Dämmmaterial, das über Unterdruck aus einer Suspension gewonnen wird, ist ein zeit- und energieaufwändiger Prozess. Bedingt durch die die sehr guten Wärmedämmeigenschaften des Materials dauert es in Abhängigkeit von der Wandstärke des Materials sehr lange, bis auch der Kern des Materials getrocknet ist.

Eine mögliche Lösung zur Verkürzung der Trockenzeit und zur Reduzierung des Energiebedarfs ist der Einsatz von Mikrowellen. Durch die Energiefreisetzung im Material wird der limitierende Faktor des Wärmetransports ins Innere des Materials umgangen. Durch den Einsatz von Vakuum kann zusätzlich noch die Verdampfungstemperatur gesenkt werden, wodurch das Material schonender getrocknet werden kann.

Im Rahmen eines Forschungsprojektes wurde ein Technikumsversuchsstand gebaut, um die Mikrowellentrocknung unter Vakuum zu untersuchen. Dazu wurde ein vakuumgeeigneter Mikrowellenapplikator mit Schlitzantenne und zusätzlicher Wandbeheizung aufgebaut. Der allgemeine Versuchsaufbau ist in Abbildung 1 dargestellt. Das Vakuum wurde durch eine Flüssigkeitsringpumpe erzeugt, die Mikrowellen wurden durch eine regelbare 1000 W Mikrowellenquelle erzeugt.

Im Rahmen der Versuche konnte der Einfluss der Vakuumqualität und der Mikrowellenleistung auf die Trocknungszeit evaluiert werden. Ebenso wurde die Gleichmäßigkeit der Erwärmung bestimmt. Dazu wurde die Erwärmung von Einzelproben im Applikator untersucht und die Temperatur des Probenmaterials in regelmäßigen Abständen mit einer Infrarot-Kamera untersucht. Ebenso wurde die Trocknungsleistung und der Energiebedarf des Systems bestimmt.

Es konnte gezeigt werden, dass die effizienteste Trocknung bei einem Druck von 300 mbar erreicht werden konnte, bei einer Mikrowellenleistung von 750 W. Als

limitierende Faktoren sind die Bildung von Plasma im Applikator und in der Schlitzantenne zu nennen. Die Trocknungszeiten konnten von ca. 24 h bei konventioneller Trocknung auf weniger als 60 Minuten gesenkt werden.

Abbildung 1: Skizzendarstellung des Versuchsaufbaus in Seitenansicht und Frontansicht